

BENEFÍCIOS DO USO DE INIBIDORES DO COTRANSPORTADOR DE SÓDIO-GLICOSE-2 EM PACIENTES PORTADORES DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 31/05/2024](#)

BENEFITS OF USING SODIUM-GLUCOSE COTRANSPORTER-2 INHIBITORS IN PATIENTS WITH HEART FAILURE

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11417258

Aldo Alves Rosa Filho¹

Josy da Silva Santos²

Dra. Daniela Martins Lessa Barreto³

Dra. Raphaela Costa Ferreira Lemos⁴

Resumo

Introdução: A insuficiência cardíaca (IC) é uma condição complexa em que o coração não consegue atender às demandas metabólicas dos tecidos, cursando com pressões elevadas nas estruturas cardíacas e finalmente levando a alterações estruturais e funcionais. A prevalência da IC é significativa em todo o mundo, especialmente em regiões como Europa Central e Oriente Médio. As comorbidades como diabetes e obesidade agravam ainda mais o quadro. O remodelamento cardíaco,

incluindo dilatação e a hipertrofia do ventrículo esquerdo, é um importante determinante da morbimortalidade e da qualidade de vida dos portadores de IC. **Objetivo:** Descrever os benefícios do uso de inibidores do cotransportador de sódio-glicose 2 (iSGLT2) em pacientes com IC, conforme evidências científicas recentes. **Métodos:** Foi realizada uma revisão de literatura de artigos publicados nos últimos 5 anos em bases de dados como PUBMED, SCIELO e BVS. Os critérios de inclusão abrangeram estudos originais em humanos, adultos e idosos com IC, e que respondessem à pergunta sobre os benefícios dos iSGLT2. Os critérios de exclusão incluíram estudos em animais e teses de doutorado. **Resultados:** Os iSGLT2 demonstraram reduzir significativamente a mortalidade cardiovascular e hospitalizações por IC em pacientes com fração de ejeção preservada ou reduzida. Esses benefícios estenderam-se a pacientes com ou sem diabetes, sugerindo uma eficácia independente do estado diabetogênico. Além disso, houve melhora significativa na qualidade de vida, redução da carga de sintomas e melhoria funcional. **Conclusão:** Os iSGLT2 surgem como uma terapia fundamental para pacientes com IC, independentemente da fração de ejeção ou presença de diabetes. Estudos mostram eficácia em desfechos cardiovasculares e renais, com tendência à redução da mortalidade cardiovascular e hospitalizações por IC. No entanto, são necessárias mais pesquisas para confirmar esses achados. A aprovação da dapagliflozina pela FDA para o tratamento da IC é um marco significativo nesse campo.

Palavras-chave: Glifozins. Heart Failure.

1. INTRODUÇÃO

A insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome clínica de natureza complexa caracterizada pela incapacidade do coração de atender as demandas metabólicas dos tecidos, resultando em elevadas pressões de enchimento. Tal fato, pode desencadear alterações estruturais e funcionais, os quais podem ser evidenciadas através dos sinais e sintomas clínicos, resultando em manifestações diretas da redução da função

cardíaca (Johansen, Argyropoulos, 2020). Assim sendo uma alteração estrutural de relevância, como o remodelamento cardíaco que pode ocorrer em vários níveis, incluindo o anatômico, metabólico e neuro-hormonal. Destacando entre estas o remodelamento cardíaco como caracterizado por dilatação, hipertrofia e remodelamento geométrico do ventrículo esquerdo (VE), sendo um importante determinante na qualidade de vida e na morbidade dos portadores de IC a longo prazo (Jaiswal *et al*, 2019).

Diante deste cenário, foi observado no estudo de Savarese *et al* (2022), que 64,3 milhões pessoas desenvolveram IC, no mundo, com a maior prevalência na Europa Central, Oriente Médio e Norte da África, sendo as taxas mais baixas na Europa Oriental e Sudeste Asiático. Como também, foi observado que nos Estados Unidos a taxa de prevalência oscila entre 1,5% e 1,9% dos casos (Bhalla *et al*, 2022). A insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada (ICFEP), fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) $\geq 50\%$, é altamente prevalente, correspondendo a até 50% de todos os pacientes com IC, enquanto a prevalência de insuficiência cardíaca com fração de ejeção levemente reduzida (ICDMF) (FEVE 40%–49%) na população geral de pacientes com IC é de 10%–25% (Wang *et al*, 2022).

Paralelamente, é sabido que as doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes mellitus e obesidade, são fatores complicadores que influenciam nas desordens cardiovasculares, especialmente na IC (Bhalla *et al*, 2022). Desse modo, na classificação desta alteração cardíaca, baseada na fração de ejeção (FE), foi evidenciado que indivíduos com FE reduzida ($\leq 40\%$) apresentam IC associada à perda de cardiomiócitos e dilatação ventricular (Zheng *et al*, 2021). Por outro lado, pacientes com FE preservada ($\geq 50\%$) apresentam hipertrofia miocárdica, fibrose, comprometimento da complacência sistólica e diastólica, assim como disfunção renal, repercutindo em elevada pressão de enchimento intracardíaco (Singh; Misra, 2021; Salah *et al*, 2021; Wang *et al*, 2022; Ali *et al*, 2023). Pacientes com FE oscilando entre 40% e 50% são classificados

como levemente reduzido com sua etiopatogenia semelhante a pacientes com IC com fração de ejeção reduzida respondendo de forma similar ao tratamento (Butler J. *Et al.*, 2019).

Destarte, para a importância do papel e da segurança no uso dos inibidores do cotransportador de sódio-glicose-2 (iSGLT2), no tratamento da insuficiência cardíaca, pois são fármacos que impactam na sobrevida, na redução do infarto agudo do miocárdio, no tempo de internação hospitalar, na qualidade de vida, nas repercussões renais e metabólicas (Zheng *et al*, 2021). Segundo Ahmad, *et al* (2022), os inibidores de SGLT2, com ação inibitória no receptor protéico do túbulo renal proximal, cuja ação principal é a reabsorção da glicose, têm sua eficácia comprovada especificamente na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida ou preservada.

Assim, este estudo de revisão de literatura busca descrever os benefícios do uso dos inibidores do cotransportador de sódio-glicose 2 em pacientes portadores de insuficiência cardíaca, bem como enfatizar importância respaldada pelas evidências científicas mais recentes da real eficácia dessa classe medicamentosa. Além disso, a pesquisa busca também ampliar a compreensão sobre o impacto dos inibidores de sódio-glicose na vida dos portadores de IC, mas também fornecer insights valiosos para a prática clínica no contexto nacional, alinhando-se com as diretrizes da Insuficiência Cardíaca Crônica e Aguda do Brasil (Rohde *et al*, 2018).

2. OBJETIVOS

Relatar os benefícios do uso de inibidores do cotransportador de sódio-glicose em pacientes portadores de insuficiência cardíaca (IC).

3. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de natureza descritiva e sistemática, baseado em revisão de literatura, fundamentada em artigos publicado nos últimos 5 anos, que demonstrem os principais benefícios advindos do uso desta

nova classe de farmacológica, utilizada na melhoria da qualidade de vida de pacientes portadores de IC, tendo como objetivo fornecer resultados abrangentes e efeitos combinados do iSGLT2 sobre os desfechos cardiovasculares em pacientes portadores de IC. Os dados formulados foram extraídos de três bases de dados, PUBMED, SCIELO e BVS.

Utilizamos como descritores: Gliflozinas (glifozins) e Insuficiência Cardíaca (Heart Failure).

Os critérios de inclusão utilizados foram: artigos originais, encontrados na íntegra, realizados em seres humanos de ambos os sexos, sendo adultos e idosos portadores de IC e que responderam a pergunta norteadora: “ há benefícios com o uso de inibidores do cotransportador de sódio-glicose-2 em pacientes portadores de IC?”, revisão do tipo sistemática e publicação nos últimos 5 anos.

Os critérios de exclusão foram: artigos publicados há mais de 5 anos, estudos que não são revisão sistemática, teses de doutorado, artigos que não atenderam a pergunta norteadora, trabalhos realizados em animais. O presente estudo não foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) por se tratar de pesquisa envolvendo apenas base de dados onde os referidos participantes não são identificados. No total, foram utilizados 20 artigos, sendo 12 da plataforma PUBMED e 11 da plataforma BVS, tendo 3 artigos repetidos nas plataformas. O processo de apuração iniciou-se com a análise dos títulos e identificação dos artigos, logo após, a análise dos resumos seguida da leitura na íntegra dos artigos selecionados (Figura 1).

Figura 1. Fluxograma da seleção dos estudos

Fonte: Aldo Alves e Josy da Silva

SÍNTESE DOS ARTIGOS SELECIONADOS PARA ESTUDO

Base De Dados	Título	Autores	Objetivo /	Resultados /	Conclusões

			Metodologia	Discussões	
PubMed	Sodium-glucose cotransporter 2 inhibitors in patients with heart failure: a systematic review and meta-analysis of randomized trials	Ahmad Y. et al (2023)	Metanálise atualizada de estudos clínicos randomizados e controlados (ECRCs) com foco em desfechos clínicos individuais para avaliar a segurança e eficácia dos inibidores de SGLT2 em pacientes com IC	A referida metanálise evidencia a eficácia dos inibidores de SGLT2, onde os mesmos reduziram significativamente a mortalidade cardiovascular, hospitalizações recorrentes por IC e/ou primeira hospitalização por IC em um	Na busca de diminuir morbidade e mortalidade por IC, após evidências clínicas comprovadas, os inibidores de SGLT2, devem, portanto, torna-se o tratamento padrão para a IC

				tempo médio de 20 meses	
PubMed	Sodium-glucose co-transporter 2 inhibitors in heart failure with mildly reduced or preserved ejection fraction: an updated systematic review and meta-analysis	Wang Y. T. et al (2022)	Estudo tipo revisão sistemática atualizada e metanálise, objetivando os efeitos dos inibidores do co transportador de sódio-glicose-2 na insuficiência cardíaca com fração de ejeção levemente reduzida ou	Os resultados são decorrentes de seis estudos envolvendo 15.989 participantes, evidenciando que os inibidores de SGLT2, reduzem substancialmente o composto hospitalização por IC ou morte cardiovascular	Este estudo de metanálise realizado em pacientes com insuficiência cardíaca do ventrículo esquerdo com fração de ejeção maior que 40%, mostrou que os inibidores de SGLT2, reduzem o composto hospitalização

			preservada		e mortalidade decorrente da IC
PubMed	Potential Benefits of Sodium-Glucose Transporter-2 Inhibitors in the Symptomatic and Functional Status of Patients With Heart Failure: A Systematic Review and Meta-Analysis	Bhalla S. et al (2022)	Estudo do tipo revisão sistemática e metanálise, tal pesquisa avalia os potenciais benefícios do iSGLT2 sobre a carga de sintomas /qualidade de vida, melhoria funcional e hospitalização por insuficiência cardíaca.	Resultados de 20.335 pacientes mostraram redução do risco por hospitalização e/ou mortalidade secundários a IC	Os inibidores do transportador de sódio-glicose 2 (SGLT-2) estão associados a uma redução de risco estatisticamente significativa na ICHH/CV M em pacientes com IC
PubMed	Heart failure	Rieth A. J. et al	Estudo do tipo	Durante o tratamento	Os inibidores

	<p>protection by SGLT2 inhibitors in patients with type 2 diabetes mellitus: evidence and possible mechanisms : A systematic review</p>	(2021)	<p>revisão sistemática, avaliando os efeitos cardioprotetores dos inibidores de SGLT2.</p>	<p>o com três das substâncias analisadas, houve menos hospitalizações por insuficiência cardíaca em comparação com placebo.</p>	<p>de SGLT2 apresentam efeito protetor moderado para insuficiência cardíaca em pacientes diabéticos.</p>
PubMed	<p>Effect of sodium-glucose cotransporter 2 inhibitors on cardiovascular and kidney outcomes Systematic review and meta-analysis</p>	<p>Salah H. M. et al (2021)</p>	<p>Estudo do tipo Revisão sistemática e metanálise de ensaios clínicos randomizados controlados por placebo, com foco no efeito</p>	<p>Oito ensaios clínicos com um total de 59.747 pacientes foram incluídos. Na população geral, o SGLT2i reduziu o risco de mortalidade</p>	<p>Em pacientes com doença cardiometabólica e renal, o SGLT2i melhora os desfechos cardiovasculares e renais, independentemente</p>

	of randomized placebo controlled trials		dos inibidores do cotransportador de sódio-glicose 2 sobre os efeitos cardiovasculares e renais	de por todas as causas, hospitalização por IC), infarto do miocárdio e desfecho renal composto	dentemente do DM2, IC e/ou DRC.
PubMed	SGLT-2 inhibitors improve cardiovascular and renal outcomes in patients with CKD: a systematic review and meta-analysis	Mavrakas T. A. (2023)	Estudo do tipo revisão sistemática e metanálise de estudos clínicos randomizados (ECRCs) com inibidores de SGLT-2 em pacientes com e sem DRC	Doze estudos clínicos randomizados e controlados por placebo foram incluídos nesta metanálise totalizando 89.191 pacientes , incluindo 38.949 com TFGe	A redução do risco de insuficiência cardíaca com inibidores de SGLT-2 foi maior entre os pacientes com DRC em comparação com os pacientes não

			<p>com foco no efeito dos inibidores SGLT-2 sobre os desfechos renais e cardiovasculares</p>	<p>< 60 ml/min/1,73m²). O uso de um inibidor de SGLT-2 em pacientes com DRC foi associado a uma menor incidência de morte cardiovascular, IC e de insuficiência cardíaca em comparação com placebo</p>	<p>portadores de DRC Os inibidores do SGLT-2 oferta proteção contra desfechos cardiovasculares e renais em pacientes portadores de DRC. Esses resultados defendem fortemente o uso em pacientes com DRC e mantê-los à medida que a função</p>
--	--	--	--	--	---

					renal diminui.
PubMed	Effects of sodium-glucose cotransporter type 2 inhibitors on cardiovascular, renal, and safety outcomes in patients with cardiovascular disease: a meta analysis of randomized controlled trials	Zheng C. et al (2020)	Estudos revisão sistemática e metanálise controlados por placebo e observacionais demonstraram que os inibidores do cotransportador de sódio-glicose tipo 2 (SGLT-2i) são benéficos para a sobrevivência de pacientes com insuficiên	Foram identificados 10 ensaios clínicos randomizados e controlados 25.108 pacientes no grupo SGLT-2i e 18.574 pacientes no grupo placebo. revelando que o tratamento com SGLT-2i reduziu a mortalidade por todas as causas, a mortalidade cardiovascular e a hospitaliz	O SGLT-2i teve efeitos clínicos significativos sobre os desfechos cardiovasculares e influenciou significativamente a lesão renal aguda. Os efeitos do SGLT-2i sobre a doença cardiovascular foram independentes do estado diabético.

			<p>cia cardíaca (IC)</p>	<p>ação por insuficiên cia cardíaca (ICH) em pacientes com doença cardiovas cular</p>	
<p>PubMed</p>	<p>Cost Effective ness of Adding Dapaglifl ozin to Standard Care in Heart Failure Patients with Reduced Ejection Fraction: A Systemat ic Review</p>	<p>Rezapour A. et al (2023)</p>	<p>Estudo do tipo revisão sistemáti ca buscand o conhecer o custo- efetividad e da introduç ão da Dapaglifl ozina como tratamen to padrão em pacientes portadore s de IC com</p>	<p>Foram realizados oito estudos sobre análise de custo- efetividad e. Com base nas evidênci as disponíve is e nos presente s achados, a adição de dapaglifl ozina ao tratamen to padrão</p>	<p>Baseando -se nos resultado s do presente estudo, a adição de dapaglifl ozina ao tratamen to padrão em pacientes com ICDS foi custo efetiva.</p>

			fração de ejeção reduzida	em pacientes com ICDS foi eficaz na maioria dos países.	
PubMed	Do SGLT-2 inhibitors exhibit similar cardiovascular benefit in patients with heart failure with reduced or preserved ejection fraction?	Singh A. K; Singh R; Misra A. (2021)	Estudo revisão sistemática e metanálise buscou pesquisa sobre a diferença no uso dos inibidores de SGLT-2 em pacientes portadores de insuficiência cardíaca com fração de ejeção	Esta metanálise e mostrou que o SGLT-2i exerce benefícios CV semelhantes, independente dos tipos de insuficiência cardíaca.	Até o presente momento do estudo os inibidores SGLT 2 mostraram efeitos benéficos semelhantes para portadores de IC com fração de ejeção preservada ou reduzida

			reduzida ou preserva da		
PubMed e BVS	SGLT2 inhibitors and cardiovas cular outcome s in heart failure with mildly reduced and preserve d ejection fraction: A systemati c review and meta- analysis	Banerjee M. et al (2023).	Estudos clínico randomiz ados e controlad os em busca do efeito combina do dos inibidores de sódio- glicose 2 (SGLT2i) sobre os desfechos cardiova sculares em pacientes com insuficiên cia cardíaca com fração de ejeção preservad a(ICFEP:	Foram identifica dos seis estudos, reunindo dados de 15.769 pacientes com ICDM/ICF EP. a análise agrupada mostrou que em comparaç ão com o placebo, o uso dos inibidores de SGLT2, foi significati vamente associado a melhores desfechos	Esta metanális e estabelec eu o lugar do iSGLT2 como terapia de escolha para pacientes com IC com FE preservad a e levement e reduzid a, indepe ndente do diabetes

			>50%) e/ou FE levemente e reduzida (ICDMR: < 41- 49%) ind ependent e do diabetes basal	cardiova sculares	
PubMed e BVS	Efficacy and safety of SGLT2 inhibitors in heart failure: systemati c review and meta- analysis	Butler J. et al (2020).	Estudo do tipo ensaios clínicos randomiz ados e controlad os por placebo de inibidores de SGLT2 demonstr aram ben efícios ca rdiovascul ar no tocante primeira internaçã o por IC	Inibidores de SGLT2 reduzem significati vamente as hospitaliz ações e mortalida de de pacientes com IC. Esses achados permane ceram co nsistentes em pacientes portadore s ou não de	Esta metanálise e atualizad a demon strou que os inibidores de SGLT2 reduzem significati vamente as hospitaliz ações e mortalida de cardiovas cular por IC, independ ente do

			e/ou morte cardiovas cular	diabetes mellitus(DM)	estado de DM
PubMed e BVS	SGLT2 inhibitors among patients with heart failure with preserve d ejection fraction: A meta analysis of randomis ed controlle d trials.	Jaiswal A. et al (2023).	Estudo do tipo Ensaio clínicos em busca de ensaios clínicos r andomiza dos e controlad os Investiga ndo os efeitos a longo prazo dos inibidores de SGLT- 2 em pacientes com DM2 e IC em compara ção com placebo.	Após a seleção dos estudos, um total de 5 ensaios, incluindo 4 análises de subgrupo s, preenche ram os critérios de elegibilid ade. Os resultado s sugerira m que o uso de inibidore s do SGLT-2 foi associado	O uso prolonga do de inibidores de SGLT- 2 pode ajudar a reduzir o risco de mortalid ade cardiovas cular e hospitaliz ação por IC em pacientes com DM2 e IC.

				<p>a uma redução na incidência de morte CV. Assim sendo, pacientes com DM2 e IC podem se beneficiar mais do tratamento do que aqueles com DM2/IC.</p>	
BVS	<p>Left ventricular remodeling response to SGLT2 inhibitors in heart failure: an updated meta analysis of randomiz</p>	<p>Carluccio E. et al (2023).</p>	<p>Realizam os uma meta-análise de ensaios clínicos científicos (ECR) para investigar o impacto dos inibidores</p>	<p>O tratamento com SGLT2i resultou em reduções graves no LVEDV, LVESV e LVMi, enquanto ocorreu um</p>	<p>O tratamento com inibidores do cotransportador de sódio-glicose 2 (SGLT2i) demonstrou eficácia na</p>

ed
controlle
d studies.

s do
cotransp
ortador
de sódio-
glicose 2
(SGLT2i)
na
remodela
ção
ventricul
ar
esquerda
reversa
(RVE) em
pacientes
com
insuficiên
cia
cardíaca
(CI).
Buscamos
dados
de
pacientes
ambulat
oriais
com IC
publicad
os até
junho de
2022 em
quatro
bases de
dados

aumento
significati
vo na
FEVE.
Análises
de
subgrup
o não
demonst
raram
diferença
s
significati
vas nos
efeitos
benéficos
do
SGLT2i
na FEVE
com
base no
método
de
imagem
utilizado,
tempo
até a
reavaliaç
ão de
acompan
hamento
ou
fenótipo
de IC.

reversão
significati
va dos
volumes
cardíacos
,
melhora
ndo a
função
sistólica
do
ventrícul
o
esquerdo
e a
massa
ventricula
r
esquerda
em
pacientes
portador
es de IC
com
fração de
ejeção
reduzida

			eletrônicos. Foram incluídos nove ECRs, totalizando 1.385 pacientes.		
BVS	Effect of Dapagliflozin in Patients with Heart Failure: A Systematic Review and Meta-Analysis.	Ali A. E. et al (2023).	O trata-se de uma revisão sistemática e meta-análise e visa avaliar o efeito dos inibidores do cotransportador de sódio-glicose 2 (SGLT2) em pacientes com insuficiência cardíaca e fração	Após a revisão de seis estudos envolvendo 15.989 pacientes, os inibidores do SGLT2 causaram redução significativa na mortalidade cardiovascular combinada com a primeira hospitaliz	Os resultados sugerem que os inibidores do SGLT2 evitam o risco de primeira hospitalização por insuficiência cardíaca ou morte cardiovascular, bem como as hospitalizações por insuficiên

			<p>de ejeção reduzida, com base nos dados dos ensaios DELIVER e EMPEROR Preserved.</p>	<p>ação por insuficiência cardíaca e nas hospitalizações por insuficiência cardíaca. No entanto, não houve diferença significativa na mortalidade por todas as causas e na mortalidade cardiovascular entre os grupos tratados com SGLT2 e placebo.</p>	<p>cia cardíaca. No entanto, não houve impacto na mortalidade por todas as causas.</p>
--	--	--	--	---	--

<p>BVS</p>	<p>Systematic review of sodium-glucose cotransporter 2 inhibitors : a hopeful prospect in tackling heart failure-related events.</p>	<p>Aziri B.et al (2023).</p>	<p>Uma revisão sistemática de ensaios clínicos sobre os efeitos dos inibidores do cotransportador de sódio-glicose 2 (SGLT2) no tratamento da insuficiência cardíaca (IC). Foram incluídos 12 ECRs com um total de 83.878 pacientes , investigando diversos</p>	<p>Uma análise agrupada dos estudos revelou que os inibidores de SGLT2 estão associados a reduções na internação por IC e melhorias na qualidade de vida dos pacientes com IC. Esses efeitos positivos foram observados independentemente do diabetes mellitus</p>	<p>Os resultados desta revisão sistemática indicam que os inibidores do SGLT2 têm um impacto significativo no tratamento da insuficiência cardíaca, diminuindo a internação por IC e melhorando a qualidade de vida dos pacientes. Esses efeitos positivos, especial</p>
------------	--	------------------------------	---	--	--

			inibidores de SGLT2.	ou do estado de fibrilação atrial.	mente na disfunção ventricular esquerda, justificam o uso desses medicamentos mesmo em pacientes sem diabetes mellitus ou fibrilação atrial.
BVS	Sodium-Glucose Cotransporter-2 Inhibitors in Patients With Heart Failure : A Systemati	Zou X. et al (2022).	Uma revisão sistemática de ensaios clínicos que visa avaliar os efeitos dos inibidores do	Os inibidores do SGLT2 demonstraram uma redução significativa na hospitalização por insuficiên	Os resultados indicam que os inibidores do SGLT2 são eficazes na redução

	<p>c Review and Meta-analysis.</p>		<p>cotransportador de sódio-glicose-2 (SGLT2) em pacientes com insuficiência cardíaca, independentemente da presença de diabetes tipo 2.</p>	<p>cia cardíaca em períodos de 6 meses, 1 ano e 2 anos, bem como na mortalidade cardiovascular em 1 ano.</p>	<p>de hospitalizações por insuficiências cardíacas, independentemente da presença de diabetes. No entanto, é necessário observar o risco aumentado de infecção genital em pacientes que tomam esses medicamentos.</p>
BVS	Sodium-glucose	Panday A. et al	Uma meta-	Os inibidores	Os inibidores

	<p>cotransp orter 2 inhibitors in heart failure with reduced or preserve d ejection fraction: a meta analysis</p>	<p>(2022).</p>	<p>análise de quatro ensaios clínicos totalizand o 15.684 pacientes para avaliar a eficácia dos inibidore s do cotransp ortador de sódio- glicose 2 (SGLT2) em pacientes com insuficiên cia cardíaca, considera ndo tanto a fração de ejeção reduzida quanto a preserva da..</p>	<p>de SGLT2 reduzira m significati vamente a mortalid ade cardiovas cular e a hospitaliz ação por insuficiên cia cardíaca, independe ntemente do estado da fração de ejeção ventricula r esquerda .</p>	<p>do SGLT2 são eficazes na redução da mortalid ade cardiovas cular e hospitaliz ação por insuficiên cia cardíaca em pacientes com insuficiên cia cardíaca, independe ntemente da fração de ejeção ventricula r esquerda .</p>
--	---	----------------	--	---	--

<p>BVS</p>	<p>The cardiovascular outcomes, heart failure and kidney disease trials tell that the time to use Sodium Glucose Cotransporter 2 inhibitors is now.</p>	<p>Johansen M.; Argypoulos C. (2020).</p>	<p>Uma revisão sistemática para avaliar os efeitos dos inibidores do cotransportador 2 de glicose sódica (SGLT2i) em pacientes com ou sem diabetes tipo 2, avaliando sua segurança cardiovascular, impacto na insuficiência cardíaca com fração de</p>	<p>Os resultados demonstraram que o SGLT2i prevê benefícios na redução da mortalidade cardiovascular, hospitalizações por insuficiência cardíaca, necessidade de diálise e lesão renal aguda em uma ampla variedade de populações, incluindo</p>	<p>O estudo conclui que os SGLT2i têm um perfil de segurança favorável e oferecem benefícios na redução de eventos cardiovasculares e complicações renais em pacientes com diferentes condições, incluindo diabetes tipo 2, ICFe e DRC..</p>
------------	---	---	--	--	--

			ejeção reduzida (ICFEr) e doença renal crônica (RDC).	pacientes com diabetes tipo 2 em risco cardiovascular, ICFEr ou RDC.	
BVS	Sodium-Glucose Cotransporter-2 Inhibitors in Heart Failure: A Meta-Analysis of Randomized Clinical Trials.	Kumar K. et al (2020).	Uma Revisão Sistemática e meta-análise do papel dos inibidores do cotransportador-2 de sódio-glicose (SGLT2i) em pacientes com insuficiência cardíaca préexistente com fração de ejeção reduzida,	Comparado ao placebo, o uso de SGLT2i foi associado a uma redução significativa de morte cardiovascular ou hospitalização por insuficiência cardíaca, morte	Os resultados desta meta-análise indicam que os inibidores do SGLT2 associados estão a uma redução significativa do risco de morte cardiovascular clinicamente relevante, hospitaliz

			com ou sem diabetes.	cardiovascular e qualquer morte.	ação por insuficiência cardíaca e sintomas de insuficiência cardíaca.
BVS	Effects of antidiabetic drugs on left ventricular function/dysfunction: a systematic review and network meta analysis.	Zhang D. et al (2020).	Uma revisão sistemática e meta-análise de rede que teve como objetivo comparar a eficácia de diferentes classes de medicamentos antidiabéticos na melhoria da remodela	Os resultados mostraram que os agonistas do peptídeo 1 semelhante ao glucagon (GLP-1) estão mais significativamente associados à melhoria da fração de ejeção do VE	Com base nos resultados, os inibidores do SGLT-2 foram considerados superiores a outras classes de medicamentos antidiabéticos em termos de melhoria da remodela

			<p>ção do ventrículo esquerdo (VE) em pacientes com diabetes tipo 2 (DM2) e/ou doença cardiovascular (DCV).</p>	<p>(FEVE), do diâmetro diastólico final do VE (DDVE) e da relação entre a onda de enchimento E e a velocidade e da onda de relaxamento miocárdico e' (E/e').</p>	<p>ção do VE. Esta conclusão sugere que os inibidores do SGLT-2 podem ser uma opção preferencial para pacientes com diabetes tipo 2 e/ou doença cardiovascular que serão submetidos ao tratamento para melhorar a função do VD.</p>
--	--	--	---	--	---

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

O presente estudo é uma revisão bibliográfica integrativa que discorre sobre o benefício do uso dos inibidores do co-transportador de sódio e glicose tipo 2 (iSGLT2) como a classe farmacológica de escolha para

pacientes portadores de insuficiência cardíaca (IC), seja com fração de ejeção preservada, seja reduzida. Desse modo, no estudo de Ahmad *et al.* (2023), verificou-se a eficácia dos inibidores de SGLT2 na redução significativa da mortalidade e do tempo de hospitalização. Corroborando com este resultado, Wang *et al.* (2022), observaram efeitos benéficos dos iSGLT2 na diminuição da hospitalização e/ou morte por IC em pacientes com fração de ejeção maior que 40%.

Seguidamente, as pesquisas científicas reforçam a tese que o efeito positivo das gliflozinas ocorre independentemente da classificação da IC, seja com fração de ejeção reduzida ou preservada (Singh *et al.*, 2021). Segundo Bhalla *et al.* (2022), em um estudo com 20.335 pacientes, houve efeitos benéficos sobre a carga de sintomas, qualidade de vida e melhoria funcional com efetiva redução do risco também por hospitalização e morte decorrentes da IC, como já afirmado anteriormente. Paralelamente, evidenciou-se que esta classe farmacológica, amplamente utilizada no tratamento do diabetes mellitus (DM), apresenta efeito protetor na função metabólica e cardiovascular (Reith *et al.*, 2021).

Segundo Jaiswal *et al.* (2023), analisaram em seu estudo, que o uso dos inibidores do SGLT2 em uso prolongado reduz de forma significativa o risco de hospitalização e morte cardiovascular por IC, independente do estado diabetogênico. Resultado semelhante foi descrito também nos estudos publicados por Banerjee *et al.* (2023), onde afirmava-se o papel dos inibidores SGLT2 como terapia de escolha para pacientes com IC com FE preservada e levemente reduzida, independente do diabetes. Por outro lado, no ensaio clínico de Salah *et al.* (2021), com 59.747 pacientes, foi elucidado que as gliflozinas desempenham papel importante nas desordens metabólicas, renais, e no infarto agudo do miocárdio.

Destarte, para o estudo descrito por Aziri *et al.* (2023), que visualizaram efeitos benéficos do uso dessas medicações antidiabéticas e

cardioprotetoras na prevenção da fibrilação atrial e da disfunção ventricular esquerda. Em vista disso, no estudo desenvolvido por Carluccio *et al.* (2023), verificaram impacto exponencial positivo do uso iSGLT2 na remodelação ventricular, bem como melhora dos volumes cardíacos e da função sistólica do ventrículo esquerdo. No entanto, observa-se que uma das principais desvantagens do uso prolongado desses fármacos está atrelado ao risco aumentado de infecção urogenital (Zou *et al.*, 2022).

O uso do inibidor SGLT-2 em pacientes com doença renal crônica(DRC) foi associado a uma menor incidência de morte cardiovascular, IC e de insuficiência cardíaca em comparação com placebo, sendo este efeito ainda maior em portadores de DRC em comparação com os não portadores. Estes resultados defendem fortemente o uso em pacientes com DRC e mantê-los à medida que a função renal diminui (Mavrakanas, *et al.*, 2023).

No estudo de Zheng *et al.* (2020) , foi observado que o uso da classe SGLT-2i reduziu a mortalidade por todas as causas, a mortalidade cardiovascular e a hospitalização por insuficiência cardíaca (IC) em pacientes com doença cardiovascular, indo além desses benefícios, ainda revelou uma melhoria significativa em portadores de doença renal aguda e necessidade de terapia de substituição renal (Johasen; Argiropoul, *et al.*, 2020) Associado a toda carga benéfica dos inibidores de sódio-glicose 2, ainda se pesquisou o custo/efetividade de tais fármacos, concluindo através estudos baseados em evidências que a adição da dapagliflozina ao tratamento padrão em pacientes com insuficiência cardíaca(IC) foi custo efetiva (Rezapour, *et al.*, 2023).

Diante de importantes pesquisas com resultados tão promissores torna-se preciso que os inibidores de sódio-glicose 2, faça parte do elenco de prescrições para pacientes portadores de insuficiência cardíaca(IC), independente da fração de ejeção, estado diabetogênico ou situação

cardiometabólica, pois os estudos aqui descritos apontaram melhoria em todas estas condições.

5. CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após análise abrangente de estudos verificou-se que os inibidores do cotransportador de sódio-glicose-2 (SGLT2) surgiram como uma nova terapia fundamental em pacientes portadores de insuficiência cardíaca(IC) e fração de ejeção reduzida ou preservada. Estudos clínicos randomizados e controlados (ECRCs) em larga escala dos inibidores SGLT-2 demonstraram eficácia em desfechos cardiovasculares e renais em pacientes portadores ou não de diabetes mellitus(DM).

Esses achados permaneceram consistentes quando a população de pacientes portadores de insuficiência cardíaca principalmente com fração de ejeção reduzida foi analisada separadamente e também quando os pacientes foram estratificados de acordo com o status de DM.

Observou-se tendência a melhoria frente aos desfechos cardiovasculares, renais, hospitalização por IC; mortalidade cardiovascular e até por outras causas, no entanto, esses achados devem ainda ser considerados exploratórios e não definitivos devido à disponibilidade de dados escassos e heterogêneos. Em comparação com o placebo, os inibidores de SGLT2 não aumentaram o risco de eventos adversos graves ou descontinuação devido a tais eventos.

A dapagliflozina foi o primeiro SGLT-2i a receber aprovação da Food and Drug Administration (FDA) dos EUA para o tratamento da IC, para reduzir o risco de morte CV e hospitalização por IC em adultos com IC com fração de ejeção reduzida (ICDS) com e sem DM2.

6. REFERÊNCIAS

AHMAD, Yousif et al. Sodium-glucose cotransporter 2 inhibitors in patients with heart failure: a systematic review and meta-analysis of randomized

trials. **European Heart Journal-Quality of Care and Clinical Outcomes**, v. 8, n. 4, p. 383-390, 2022.

ALI, Ahmed et al. Effect of Dapagliflozin in Patients with Heart Failure: A Systematic Review and Meta-Analysis. **Global Heart**, v. 18, n. 1, 2023.

AZIRI, Buena et al. Systematic review of sodium-glucose cotransporter 2 inhibitors: a hopeful prospect in tackling heart failure-related events. **ESC Heart Failure**, v. 10, n. 3, p. 1499-1530, 2023.

BANERJEE, Mainak et al. SGLT2 inhibitors and cardiovascular outcomes in heart failure with mildly reduced and preserved ejection fraction: a systematic review and meta-analysis. **Indian Heart Journal**, 2023.

BHALLA, Sushen et al. Potential Benefits of Sodium-Glucose Transporter-2 Inhibitors in the Symptomatic and Functional Status of Patients With Heart Failure: A Systematic Review and Meta-Analysis. **Cureus**, v. 14, n. 9, 2022.

BUTLER, Javed et al. Efficacy and safety of SGLT2 inhibitors in heart failure: systematic review and meta-analysis. **ESC heart failure**, v. 7, n. 6, p. 3298-3309, 2020.

CARLUCCIO, Erberto et al. Left Ventricular Remodeling Response to SGLT2 inhibitors in Heart Failure: An Updated Meta-analysis of Randomized Controlled Studies. **Cardiovasc Diabetol**, v. 22, n. 235, 2023;

JAIWAL, Akash et al. SGLT2 inhibitors among patients with heart failure with preserved ejection fraction: A meta-analysis of randomized controlled trials. **Medicine**, v. 102, n. 39, p. e34693, 2023;

JOHANSEN, Michael; ARGYROPOULOS, Christos. The cardiovascular outcomes, heart failure and kidney disease trials tell that the time to use sodium glucose cotransporter 2 inhibitors is now. **Clinical Cardiology**, v. 43, n. 12, p. 1376-1387, 2020;

KUMAR, Kris et al. Sodium-glucose cotransporter-2 inhibitors in heart failure: a meta analysis of randomized clinical trials. **The American Journal of Medicine**, v. 133, n. 11, p. e625-e630, 2020;

MAVRAKANAS, Thomas et al. SGLT-2 inhibitors improve cardiovascular and renal outcomes in patients with CKD: a systematic review and meta-analysis. **Scientific Reports**, v. 13, n. 1, p. 15922, 2023;

PANDEY, Arjun et al. Sodium-glucose cotransporter 2 inhibitors in heart failure with reduced or preserved ejection fraction: a meta-analysis. **ESC Heart Failure**, v. 9, n. 2, p. 942-946, 2022;

REZAPOUR, Aziz et al. Cost Effectiveness of Adding Dapagliflozin to Standard Care in Heart Failure Patients with Reduced Ejection Fraction: A Systematic Review. **American Journal of Cardiovascular Drugs**, v. 23, n. 2, p. 127-144, 2023;

RIETH, Andreas et al. Heart failure protection by SGLT2 inhibitors in patients with type 2 diabetes mellitus: evidence and possible mechanisms: A systematic review. **Herz**, v. 46, p. 151-158, 2021;

ROHDE, Lep et al. Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Crônica e Aguda. **Arquivos brasileiros de cardiologia**, 2018;

SALAH, Husam et al. Effect of sodium-glucose cotransporter 2 inhibitors on cardiovascular and kidney outcomes—systematic review and meta-analysis of randomized placebo controlled trials. **American heart journal**, v. 232, p. 10-22, 2021;

SAVARESI, Gianluigi et al. Global burden of heart failure: a comprehensive and updated review of epidemiology. **Cardiovascular Research**. v. 118, n. 17, p. 3272–3287, 2022.

SINGH, Awadhesh; SINGH, Ritu; MISRA, Anoop. Do SGLT-2 inhibitors exhibit similar cardiovascular benefits in patients with heart failure with

reduced or preserved ejection fraction?. **Journal of Diabetes**, v. 13, n. 7, p. 596-600, 2021;

WANG, Yintang et al. Sodium-glucose co-transporter 2 inhibitors in heart failure with mildly reduced or preserved ejection fraction: an updated systematic review and meta-analysis. **European Journal of Medical Research**, v. 27, n. 1, p. 1-9, 2022;

ZHANG, Da-Peng et al. Effects of antidiabetic drugs on left ventricular function/dysfunction: a systematic review and network meta-analysis. **Cardiovascular Diabetology**, v. 19, n. 1, p. 1-17, 2020;

ZHENG, Caiyun et al. Effects of sodium-glucose cotransporter type 2 inhibitors on cardiovascular, renal, and safety outcomes in patients with cardiovascular disease: a meta-analysis of randomized controlled trials. **Cardiovascular Diabetology**, v. 20, n. 1, p. 1-16, 2021; ZOU, Xinyu et al. Sodium-glucose cotransporter-2 inhibitors in patients with heart failure: a systematic review and meta-analysis. **Annals of Internal Medicine**, v. 175, n. 6, p. 851-861, 2022.

¹Autor Aldo Alves Rosa Filho, Discente do Curso Superior de Medicina, Instituto AFYA, *Campus* Universidade de Maceió (UNIMA) e-mail: aldo.alves@alunos.afya.com.br

²Autora Josy da Silva Santos, Discente do Curso Superior de Medicina, Instituição AFYA, *Campus* Universidade de Maceió (UNIMA) e-mail: josy.silva@alunos.afya.com.br

³Orientadora Dra. Daniela Martins Lessa Barreto. Docente do Curso Superior de Medicina do Instituto AFYA, *Campus* Universidade de Maceió (UNIMA). Doutora em Ciências da Saúde – Epidemiológica clínica (ICBS – UFAL 2020). e-mail: daniela.barreto@unima.edu.br

⁴Coorientadora Dra. Raphaela Costa Ferreira Lemos. Docente do Curso Superior de Nutrição, Enfermagem e Fisioterapia do Instituto AFYA *Campus* Universidade de Maceió (UNIMA). Doutora em Ciências da Saúde – (ICBS – UFAL 2020). e-mail: raphaela.ferreira@unima.edu.br

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expanded. Venha fazer parte de nosso time de

medida que revisores
reflete o número também!
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.